

LA FORMULA, NO TAN MÁGICA, PARA ENFRENTAR LA DELINCUENCIA EN HONDURAS¹

Resulta indiscutible admitir, y de hecho aquí no hacemos más que reafirmarlo, que una de las desviaciones sociales, entre muchas otras que lastimosamente padecemos, que en mayor medida amenazan la normal convivencia de todos los hondureños, es el fenómeno delictivo, siempre presente y, desgraciadamente, en un constante aumento que deja una sensación de absoluta impotencia.

Así, frente a este indeseable, pero ciertamente innegable flagelo, se han levantado los más diversos y enérgicos discursos desde todos los sectores de la sociedad, hasta llegar incluso a representar uno de los puntos principales, sino el principal, debatido en la última campaña electoral, así como en la venidera; sin que a la fecha se vislumbre una estrategia coincidente que fomente alguna esperanza real de mejora a favor de la ciudadanía.

Pero es, precisamente, en la búsqueda de esa “estrategia coincidente” donde, al parecer de este simple ciudadano a quien motiva únicamente el deseo de vivir en un auténtico Estado Constitucional de Derecho, se encierra el instrumento más eficaz para combatir el mal en cuestión. Lo que nos obliga a replantearnos las estrategias, demostradas inútiles, que hasta ahora se han implementado.

A lo largo del transcurso de los últimos años hemos observado, con desespero, el esfuerzo de hombres y mujeres valientes que, con mayor o menor cuotas de acierto, han intentado hacer frente, sin éxitos realmente constatables, a la delincuencia, tanto común como denominada organizada.

Pero el error, por contradictorio que a primera vista parezca, a residido en esa aplaudible pero desperdiciada valentía particularizada. El hecho de hombres o instituciones pretendiendo, aisladamente, sofocar un mal colectivo y generalizado.

Entiéndasenos bien, no nos oponemos, por supuestos, a hombres y mujeres valientes, que resultan francamente escasos en nuestro país, pero consideramos mucho más valiosos y efectivo la existencia de hombres valientes coordinando esfuerzos contra un enemigo común.

Expuesto lo anterior, nuestra posible solución pasa por la decisión política de conformar una verdadera política criminal en el país, la cual, hasta la presente fecha, ha sido prácticamente inexistente.

¹ Publicado, por primera vez, como artículo de opinión en diario “*La Prensa*”, de fecha 12 de enero del año 2002, Pág. 7.

En contrario, lo que sí ha existido son políticas institucionales aisladas, no siempre coincidentes e, incluso y en el mayor de los casos, contradictorias.

Así, el Ministerio de Seguridad ha manejado su propia política para lidiar con la delincuencia, el Ministerio Público por su parte la suya, y el Poder Judicial un poco de lo mismo. Ejemplo constatable de lo anterior es la crisis interinstitucional que durante el periodo presidencial pasado sufrieron el ministerio de Seguridad y el Ministerio Público, de cuyo resultado el único favorecido ha resultado ser el propio delincuente.

Crisis que, nos atrevemos a sostener, tras la nefasta decisión legislativa de separar a la Policía de Investigación Criminal de la estructura orgánica del Ministerio Público, estará a futuro siempre latente en perjuicio de la ciudadanía.

Para ello, el papel del gobierno Central es indispensable como responsable último de la política estatal, procurando, y forzando de ser necesario, un dialogo continuo y crítico entre los responsables directos de los entes estatales encargados de la persecución penal, entre ellos y principalmente, la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de justicia, el Ministerio de Seguridad, así como el tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría general de la República en el ámbito de sus respectivos competencias; a fin de consensuar respuestas únicas, y sobre todo uniformes, contra el fenómeno delictivo, sea éste común, organizado o de “cuello blanco”, todo ello en una necesaria y obligada arena de colaboración.

En este orden de ideas, un elemento coyuntural que propiciamente puede y debe utilizarse como prisma para el enfoque de esta política criminal es el nuevo Código procesal penal, en el cual el papel de cada uno de los diferentes actores de la investigación, persecución y juzgamiento del hecho delictivo (Policías, Fiscales y Jueces) se encuentran plenamente identificados; lo que garantiza, de mejor forma, por supuesto siempre dependiendo de los niveles de coordinación que se obtenga de ellos, una respuesta no sólo inmediata, sino pública y transparente, dada la oralidad y publicidad del sistema, lo que coadyuvaría a disuadir futuros actos delictivos, cumpliendo la función de prevención general de la norma penal.

Nótese que hablamos de “coordinación efectiva”, de ello no debe desprenderse el deseo o la búsqueda de un “entendimiento” absoluto y deliberado por parte de todos los entes que integran ese sector Justicia. Pues ello, por el contrario, conduciría a una falencia peligrosa en los pesos y contrapesos que cada uno de ellos, desde el ámbito de su legítima competencia, significan para el resto y para el sistema en general, cuya nefasta consecuencia bien podría ser el poner en eminente riesgo el significado mismo de “Estado de derecho”.

Por otra parte, por supuesto que lo anterior no es sino parte de la respuesta, ya que, a su vez, la descrita política criminal deberá insertarse dentro de una política global de estado dirigida a remediar las causales mismas del delito, debiendo aceptar, como una de las principales, la enorme desigualdad social y económica existente en nuestro país. Misma que deberá abordarse a través de programas sociales tendentes a garantizar los

derechos más elementales que conforman la dignidad misma de todo ser humano, como ser educación, salud, vivienda y empleo.

Lo que debe quedar fuera de toda duda, es la imposibilidad de que la delincuencia en Honduras pueda combatirse únicamente por la vía de la represión, además desordenada y aislada de cualquier otro tipo de políticas sociales, como ser por medio de la muestra de fuerza por parte de policías preventivos y militares en las calles o mediante la formulación de propuestas legislativas destinadas a inventar nuevos tipos penales o a simplemente incrementar penas. Ciertamente que ello podría propiciar una falsa sensación de seguridad en la ciudadanía por un tiempo muy limitado, pero a futuro cercano dicha sensación de seguridad se irá irremediablemente disipando hasta volver a la insoportable situación inicial.

Frenar la delincuencia en Honduras: Es más una cuestión de voluntad política que de “magos y varitas”.